

DOI:

СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Долженко Є. О., студентка,

науковий керівник – канд. філол. наук Овчинников М. О.

Харківський національний університет внутрішніх справ

У сучасному суспільстві процес якісного опрацювання носіїв інформації, переклад їх з іншої мови та збереження суті документа є досить важливим етапом для подальшого його використання. У зв'язку з сенсаційним розвитком технічних засобів зросло значення науково-технічного перекладу. Перекласти – означає точно, змістовно висловити засобами однієї мови те, що вже зафіксовано засобами іншої мови у нерозривній єдності змісту і форми. Правильний переклад передає зміст оригіналу, його стиль, при цьому відповідає всім нормам літературної мови. Процес перекладу – це не лише переклад слів з однієї мови на іншу, це складний процес з певними труднощами, які необхідно подолати фахівцю для того, щоб правильно перекласти текст документа.

Актуальність вибраної теми полягає в тому, що переклад є одним із найважливіших шляхів взаємодії національних спільнот, це процес їх міжкультурної комунікації. *Мета* роботи – дослідити, із якими труднощами стикається фахівець під час перекладу наукових текстів.

Фахівець з перекладу І. Алексеєва, розглядаючи наукові тексти, указує на те, що комунікативним завданням наукового тексту є повідомлення нових даних у конкретній галузі знань, що певним чином визначає специфіку побудови тексту та способу викладу інформації. Дослідник зазначає: «Такі тексти пишуть за суворими правилами, і у різних авторів, які пишуть на ту ж саму тему, ми побачимо не лише одні й ті ж синтаксичні та морфологічні структури, але й однакові мовні звороти, однаковий стиль».

Переклад – один із найважливіших шляхів взаємодії національних культур, дієвий спосіб міжкультурної комунікації. Мета будь-якого перекладу – донести до читача, який не володіє мовою оригіналу, зміст іншомовного тексту. Переклад означає точне й повне відтворення засобами однієї мови того, що вже зафіксовано засобами іншої мови, дотримуючись нерозривної єдності змісту і форми. Існують різні види перекладу. За формою переклад переділяють на усний і письмовий. Усний переклад у свою чергу може бути послідовним або синхронним. За способом перекладу розрізняють буквальний і адекватний переклад. За змістом виділяють такі його основні різновиди, як повний, реферативний, анотаційний і автоматизований.

Переклад наукових текстів має бути точним, але не буквальним, дослівним. Перекладаються не окремі слова оригіналу, а його зміст. Слова набувають певного значення лише в контексті, завдяки якому можна точно з'ясувати зміст оригіналу. Адекватне передавання цього змісту є визначальною вимогою до наукового перекладу.

При перекладанні загальнонаукових термінів використовують постійні або контекстуальні перекладні еквіваленти. У першому випадку труднощі, як

правило, не виникають, бо еквівалент мови оригіналу можна знайти у словнику. Другий випадок – складніший, бо доводиться вдаватися до лексичних трансформацій, пов'язаних із додаванням, вилученням або заміною певних слів та словосполучень мови оригіналу з метою точного передання його змісту.

Лексичні труднощі перекладання українською мовою також можуть бути пов'язані з перекладом усталених словосполук загальноживаної лексики російської мови. Іноді складним виявляється переклад поширеної у науковому стилі конструкції «в качестве (кого, чого)», конструкції з активно вживаним дієсловом «является» тощо. У подібних випадках, коли в російській мові для кількох понять існує одне багатозначне слово, а в українській – декілька, треба уточнювати значення таких слів та звертати особливу увагу на контекст, в якому знаходяться ці слова. Під час перекладання процесуальних понять слід розрізняти поняття «дія», «подія», «наслідок дії». На позначення дії вживають дієслова недоконаного виду або відповідні віддієслівні іменники, для позначення події – форми доконаного виду.

Труднощі під час перекладання текстів наукового стилю часто спричиняє дієприкметник, який активно вживають у російськомовних текстах. Російські термінологічні конструкції з дієприкметниками у багатьох випадках можна перекласти одним іменником, двохіменниковими сполуками, віддієслівними прикметниками на –льн(ий) або –н(ий), а також зворотом.

Синтаксичні помилки під час перекладання наукових текстів частіш за все пов'язані зі складними випадками керування, неправильним оформленням додатка та обставини, вживанням не властивих українській мові пасивних конструкцій і т. ін.

Оскільки переклад – це передавання змісту того, що було висловлено, то перекладаються не слова, граматичні форми чи інші засоби мови оригіналу, а думки, зміст тексту оригіналу. Труднощі під час перекладання можуть бути пов'язані як з недостатнім знанням мови оригіналу, так і мови, якою перекладають, а також із відсутністю в цій мові готових відповідників.

Проаналізувавши складні випадки, із якими стикається фахівець під час перекладу наукових текстів, можна зазначити, що робота перекладача є досить кропіткою та складною. Потрібно точно зробити переклад певної інформації з однієї мови на іншу та не втратити її суть і призначення. Головну увагу під час перекладу варто спрямовувати на його адекватність і точність, враховувати кінцеву мету – найбільш точне відтворення оригіналу засобами української мови, тому людина, яка займається перекладом наукових текстів, повинна бути справжнім фахівцем своєї справи.